

GUIA DE ATENDIMENTO DE CASOS HUMANOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS DE LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA (CID-10: B55) NA ATENÇÃO BÁSICA DE JUIZ DE FORA-MG¹

Data de elaboração: 24/10/2024	Elaborado por: Cosme Rezende Laurindo Enfermeiro - SAAO-AB/DDAS/SSAS/SS/PJF
Data de atualização: 24/03/2025	Atualizado por: Cosme Rezende Laurindo Enfermeiro - SIAVS/DAIS/SSAS/SS/PJF
Validade: 24/03/2027	Rebeca Ferreira Cesar Campos Enfermeira - SDTR/DVEA/SSVS/SS/PJF
Validado através de consulta pública	

INTRODUÇÃO

Trata-se de uma doença infecciosa, não contagiosa, causada por diferentes espécies de protozoários do gênero *Leishmania*, que acomete a pele e mucosas. Primariamente, é uma infecção zoonótica, afetando outros animais que não o ser humano, o qual pode ser envolvido secundariamente

Trata-se de agravo presente na Lista Nacional de Notificação Compulsória de Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública (Brasil, 2024) e também na Lista de Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública de Interesse Estadual, conforme [Resolução SES/MG nº 8.948, de 17 de agosto de 2023](#), que altera a Resolução SES/MG nº 8.846, de 20 de junho de 2023.

AGENTE ETIOLÓGICO

Protozoário do gênero *Leishmania*. No Brasil, foram identificadas sete espécies, sendo seis do subgênero *Viannia* e uma do subgênero *Leishmania*.

¹ Para citar este documento: PREFEITURA DE JUIZ DE FORA (PJF). Secretaria de Saúde. **Guia de atendimento de casos humanos suspeitos e confirmados de leishmaniose tegumentar americana (CID-10: B55) na Atenção Básica de Juiz de Fora-MG**. Juiz de Fora-MG: PJF, 2025.

Subsecretaria de Atenção à Saúde - SSAS
Departamento de Atenção Integral à Saúde - DAIS

As três principais espécies são:

- *Leishmania (Leishmania) amazonensis*.
- *Leishmania (Viannia) guyanensis*.
- *Leishmania (Viannia) braziliensis*.

TRANSMISSÃO

A transmissão se dá por meio da picada de fêmeas de flebotomíneos infectadas (conhecidos popularmente como mosquito palha, tatuquira, birigui, entre outros, dependendo da localização geográfica).

Não há transmissão de pessoa a pessoa.

PERÍODO DE INCUBAÇÃO

No ser humano, em média de dois a três meses, podendo apresentar períodos mais curtos (duas semanas) e mais longos (dois anos).

SUSCETIBILIDADE E IMUNIDADE

A suscetibilidade à infecção é comumente observada em seres humanos, e em animais sinantrópicos e/ou silvestres. A infecção e a doença não conferem imunidade ao paciente.

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS

Classicamente, a doença manifesta-se sob duas formas: **leishmaniose cutânea** e **leishmaniose mucosa**, que podem apresentar diferentes manifestações clínicas. As lesões cutâneas podem ser únicas, múltiplas, disseminada ou difusa.

A úlcera típica da forma cutânea é geralmente indolor, com formato arredondado ou ovalado, com bordas bem delimitadas e elevadas, fundo avermelhado e granulações grosseiras. Já a forma mucosa caracteriza-se pela presença de lesões destrutivas localizadas na mucosa, em geral nas vias aéreas superiores. A infecção secundária das úlceras da leishmaniose é relativamente comum, sendo a responsável pelas queixas de dor no local das lesões.

Figura 1. Forma cutânea (a) – lesão inicial, papulosa, eritematosa, com vértice ulcerado; (b) Três lesões justapostas. A lesão principal é ulcerosa arredondada, bordas elevadas eritematosas, destacando-se da pele sadia como uma moldura, fundo granuloso recoberto parcialmente por fina crosta melissérica, acompanhada de duas lesões eritematosas menores: uma paulosa e outra ulcerada com as mesmas características da lesão maior; (c) lesões múltiplas, úlcero-vegetantes, arredondadas, bordas elevadas eritematosas, com fundo seco apresentando aspecto vegetante, recoberto por crostas.

(a)

(b)

(c)

Fonte: SES-SC (2021, p.7)

Figura 2. (a) Forma mucosa tardia., com extenso comprometimento da mucosa do septo e cavidade nasal, exteriorizando-se por aumento de volume da pirâmide nasal, tombamento da ponta do nariz e sinais de infecção bacteriana secundária; (b) Forma mucosa tardia recidivada, com perfuração do septo nasal demonstrada pela presença da sonda que atravessa as narinas.

(a)

(b)

Fonte: SES-SC (2021, p.7).

CRITÉRIOS DE DEFINIÇÃO DE CASO

Quadro 1. Critérios de definição de caso de leishmaniose tegumentar americana

CASO	CRITÉRIOS DE DEFINIÇÃO	
Suspeito	<p>Leishmaniose cutânea</p> <p>Indivíduo com presença de lesões de pele ulceradas, ou não</p> <p style="text-align: center;">E</p> <p>com três semanas ou mais de evolução</p> <p style="text-align: center;">E</p> <p>residente ou exposto a área de transmissão * no período de 6 meses anteriores ao início dos sintomas.</p>	<p>Leishmaniose mucosa</p> <p>Indivíduo com presença de lesão de mucosa de vias aéreas superiores, principalmente nasal</p> <p style="text-align: center;">E</p> <p>residente ou exposto a área de transmissão * no período de 6 meses anteriores ao início dos sintomas.</p>
Confirmado	<ul style="list-style-type: none"> ● Critério clínico-laboratorial de leishmaniose cutânea e/ou mucosa: a confirmação dos casos clinicamente suspeitos deverá preencher no mínimo um dos critérios a seguir: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Residência, procedência ou deslocamento em/de/para área com confirmação de transmissão e encontro do parasito nos exames parasitológicos diretos e/ou indiretos; ➤ Residência, procedência ou deslocamento em/de/para área com confirmação de transmissão com outros métodos de diagnóstico positivo. ● Critério clínico-epidemiológico de leishmaniose cutânea e/ou mucosa: todo caso com suspeita clínica, <u>sem acesso a métodos de diagnóstico laboratorial</u> E com residência, procedência ou deslocamento em/de/para área com confirmação de transmissão. Nas formas mucosas, deve-se considerar a presença de cicatrizes cutâneas como <u>critério complementar</u> para confirmação do diagnóstico. 	
Descartado	Caso suspeito com diagnóstico laboratorial negativo ou caso suspeito com diagnóstico confirmado de outra doença.	

Fonte: Brasil (2024).

* Considera-se como área de transmissão todos os municípios listados na lista de Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção 2020 a 2022 disponível no link: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/l/situacao-epidemiologica/publicacoes/estratificacao%20a22.pdf/view>.

AVALIAÇÃO E CONDUTAS

Fluxograma 1. Avaliação e condutas ao caso de leishmaniose tegumentar americana (suspeito e confirmado) na Atenção Básica de Juiz de Fora-MG, 2024

Fonte: PJF (2025).

*Casos suspeitos realizarão exame confirmatório na atenção especializada, a qual caberá avaliação e conduta quanto à definição de melhor exame laboratorial e procedimento a serem seguidos.

Subsecretaria de Atenção à Saúde
Departamento de Desenvolvimento de Atenção à Saúde
Supervisão de Apoio Assistencial e Operacional na Atenção Básica

Quadro 2. Diagnóstico diferencial da Leishmaniose Tegumentar Americana

O diagnóstico diferencial com outras doenças sempre deve ser considerado, de acordo com a forma clínica e as características da lesão.	
Forma	Diagnósticos diferenciais
Forma cutânea localizada	Tuberculose, micobacterioses atípicas, paracoccidioidomicose cutânea, úlceras de estase venosa, úlceras decorrentes da anemia falciforme, picadas de insetos, granuloma por corpo estranho, ceratoacantoma, carcinoma basocelular, carcinoma espinocelular, histiocitoma, linfoma cutâneo, esporotricose, cromoblastomicose, piodermites e trauma local.
Forma cutânea disseminada	Criptococose cutânea e micobacteriose disseminada.
Forma cutânea difusa	Hanseníase virchowiana.
Leishmaniose mucosa	Paracoccidioidomicose, carcinoma epidermoide, carcinoma basocelular, linfomas, rinofima, rinosporidiose, entomoftromicose, hanseníase virchowiana, sífilis terciária, perfuração septal traumática ou por uso de drogas, rinite alérgica, sinusite, sarcoidose, granulomatose de Wegener, entre outras.

Fonte: Ministério da Saúde (2024)

Subsecretaria de Atenção à Saúde
Departamento de Desenvolvimento de Atenção à Saúde
Supervisão de Apoio Assistencial e Operacional na Atenção Básica

Quadro 3. Medidas de prevenção da Leishmaniose Tegumentar Americana

MEDIDAS DE PREVENÇÃO
<ul style="list-style-type: none">● Uso de repelentes quando houver exposição a ambientes onde os vetores habitualmente possam ser encontrados.● Evitar a exposição nos horários de atividades do vetor (crepúsculo e noite), em áreas de ocorrência de <i>Lu. umbratilis</i> (<i>Ny. umbratilis</i>), e evitar a exposição durante o dia e a noite.● Uso de mosquiteiros de malha fina (tamanho da malha 1.2 a 1.5 e <i>denier</i> 40 a 100), bem como a telagem de portas e janelas.● Manejo ambiental por meio de limpeza de quintais e terrenos, a fim de alterar as condições do meio que propiciem o estabelecimento de criadouros para formas imaturas do vetor.● Poda de árvores, de modo a aumentar a insolação, a fim de se diminuir o sombreamento do solo e evitar as condições favoráveis (temperatura e umidade) ao desenvolvimento de larvas de flebotomíneos.● Destino adequado do lixo orgânico, a fim de se impedir a aproximação de mamíferos comensais, como marsupiais e roedores, prováveis fontes de infecção para os flebotomíneos.● Limpeza periódica dos abrigos de animais domésticos.● Manutenção de animais domésticos distantes do intradomicílio durante a noite, de modo a se reduzir a atração dos flebotomíneos para esse ambiente.

Fonte: Ministério da Saúde (2017; 2024).

Subsecretaria de Atenção à Saúde
Departamento de Desenvolvimento de Atenção à Saúde
Supervisão de Apoio Assistencial e Operacional na Atenção Básica

REFERÊNCIAS

MINISTÉRIO DA SAÚDE (Brasil). **Atlas de leishmaniose tegumentar americana: diagnósticos clínico e diferencial**. Brasília: MS, 2006.

MINISTÉRIO DA SAÚDE (Brasil). **Manual de vigilância da leishmaniose tegumentar**. Brasília: MS, 2017.

MINISTÉRIO DA SAÚDE (Brasil). **Guia de vigilância em saúde: volume 2**. 6. ed. rev. Brasília: MS, 2024.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE SANTA CATARINA (SES-SC). **Guia de orientação: vigilância da leishmaniose tegumentar americana**. 7. ed. Florianópolis-SC: 2021, SES-SC.

Subsecretaria de Atenção à Saúde
Departamento de Desenvolvimento de Atenção à Saúde
Supervisão de Apoio Assistencial e Operacional na Atenção Básica

ANEXO A - FICHA DE INVESTIGAÇÃO LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA

República Federativa do Brasil
Ministério da Saúde

SINAN
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO

Nº

FICHA DE INVESTIGAÇÃO **LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA**

CASO CONFIRMADO:
Leishmaniose cutânea: todo indivíduo com presença de úlcera cutânea, com fundo granulado e bordas infiltradas em moldura, com confirmação por diagnóstico laboratorial ou clínico epidemiológico.
Leishmaniose mucosa: todo indivíduo com presença de úlcera na mucosa nasal, com ou sem perfuração ou perda do septo nasal, podendo atingir lábios e boca (palato e nasofaringe), com confirmação por diagnóstico laboratorial ou clínico epidemiológico.

Dados Gerais	1 Tipo de Notificação 2 - Individual		2 Agravado/doença LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA		Código (CID10) B 5 5. 1	3 Data da Notificação	
	4 UF	5 Município de Notificação			Código (IBGE)		
	6 Unidade de Saúde (ou outra fonte notificadora)			Código	7 Data do Diagnóstico		
Notificação Individual	8 Nome do Paciente					9 Data de Nascimento	
	10 (ou) Idade 1 - Hora 2 - Dia 3 - Mês 4 - Ano		11 Sexo M - Masculino F - Feminino 1 - Ignorado		12 Gestante 1-1º Trimestre 2-2º Trimestre 3-3º Trimestre 4- Idade gestacional ignorada 5-Não 6- Não se aplica 9- Ignorado		13 Raça/Cor 1-Branca 2-Preta 3-Amarela 4-Parla 5-Indígena 9- Ignorado
	14 Escolaridade 0-Analfabeto 1-1ª a 4ª série incompleta do EF (antigo primário ou 1º grau) 2-4ª série completa do EF (antigo primário ou 1º grau) 3-5ª a 8ª série incompleta do EF (antigo ginásio ou 1º grau) 4-Ensino fundamental completo (antigo ginásio ou 1º grau) 5-Ensino médio incompleto (antigo colegial ou 2º grau) 6-Ensino médio completo (antigo colegial ou 2º grau) 7-Educação superior incompleta 8-Educação superior completa 9-Ignorado 10- Não se aplica						
	15 Número do Cartão SUS			16 Nome da mãe			
Dados de Residência	17 UF	18 Município de Residência		Código (IBGE)		19 Distrito	
	20 Bairro		21 Logradouro (rua, avenida,...)			Código	
	22 Número	23 Complemento (apto., casa, ...)			24 Geo campo 1		
	25 Geo campo 2		26 Ponto de Referência			27 CEP	
	28 (DDD) Telefone		29 Zona 1 - Urbana 2 - Rural 3 - Periurbana 9 - Ignorado		30 País (se residente fora do Brasil)		
	Dados Complementares do Caso						
Antéc. Epidem.	31 Data da Investigação			32 Ocupação			
	33 Presença de Lesão 1 - Sim 2 - Não Cutânea Mucosa		34 Em Caso de Presença de Lesão Mucosa, Há Presença de Cicatrizes Cutâneas 1 - Sim 2 - Não		35 Co-infecção HIV 1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado		
Dados Labor.	36 Parasitológico Direto 1 - Positivo 2 - Negativo 3 - Não Realizado		37 IRM 1 - Positivo 2 - Negativo 3 - Não Realizado		38 Histopatologia 1 - Encontro do Parasita 2 - Compatível 3 - Não Compatível 4 - Não Realizado		
	39 Tipo de Entrada 1 - Caso Novo 2 - Recidiva 3-Transferência 9- Ignorado			40 Forma Clínica 1 - Cutânea 2 - Mucosa 9- Ignorado			
Tratamento	41 Data do Início do Tratamento		42 Droga Inicial Administrada 1 - Antimonial Pentavalente 2 - Anfotericina b 3 - Pentamidina 4 - Outras 5 - Não Utilizada				
	43 Peso Kg	44 Dose Prescrita em mg/kg/dia Sb ⁺⁵ 1 - Menor que 10 2 - Maior ou igual a 10 e menor que 15 3 - Igual a 15 4 - Maior que 15 e menor que 20 5 - Maior ou igual a 20					
	45 Nº Total de Ampolas Prescritas Ampolas		46 Outra Droga Utilizada, na Falência do Tratamento Inicial 1 - Anfotericina b 2 - Pentamidina 3 - Outros 4 - Não Se Aplica				

Leishmaniose Tegumentar Americana

Sinan NET

SVS 27/09/2005

